

Received-Makale Geliş Tarihi 12.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),436-445

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818823

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Önlem Ersöz
<https://orcid.org/0000-0002-6604-1783>

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, Aydın / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03n7yzv56>

Sıcak Demircilik İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği: Karacasu İlçesinde Bir Araştırma

Current Situation And Sustainability of Hot Ironworking Enterprises: A Research In Karacasu District

ÖZET

İnsanlar demiri her alanda kullanmaktadır. Demir aracılığıyla birçok medeniyet kurulmuştur. Bu nedenle demircilik mesleğine ve atölyelerine (işletmeleri) çağlar boyu çok önem verilmiştir. Günümüzde bu atölyelerin birçoğu kapanmıştır. Bütün Dünya’da fabrikasyon üretim ürünleri el emeği ürünleri yerine geçmek üzeredir. Türkiye’de de sıcak demircilik işletmelerinin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Karacasu da bu kültürel mirası yaşatan önemli bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçe geleneksel sıcak demircilik üretimini barındıran ustaları ve işletmeleri ile ünlüdür. Hatta Karacasu’da slogan haline gelen bir cümlede dahi kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada, geleneksel sıcak demircilik sanatı ve işletmelerinin mevcut durumları değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında işletmelerin yaşatılması için bazı öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Karacasu/ Aydın’daki sıcak demircilik işletmeleri oluşturmaktadır. Çalışma nitel araştırmadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler gözlem, görüşme, fotoğrafla kayıt altına alma ve yarı yapılandırılmış anket formu ile elde edilmiştir. Karacasu’daki 8 işletmeyi kapsayan çalışmaya göre ustalar yalnız çalışmaktadır. Ustalar, çırak yetiştirememektedir. Kırsal kesiminden gelen talepler mesleğin yaşatılmasına öncülük etmektedir. Ustalar büyük sipariş almaktan kaçınmaktadır. İşletmelerin pazarlama ve tanıtım sorunları mevcuttur. Yerel yönetimin anayol üzerinde veya ilçe merkezinde el sanatlarına has çömlekçiler çarşısı, demirciler çarşısı gibi yerleri açması yerinde olacaktır. Ayrıca bu işletmelere e-ticaret gibi alternatif kanallarda yerlerini alabilmeleri için destekler sağlanabilir. Mesleki eğitim merkezi (MESEM) ile ortak çıraklık eğitim projeleri geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Demir, Sıcak Demircilik, El Sanatları, Sürdürülebilirlik, Karacasu

ABSTRACT

People use iron in every field. Many civilizations have been built through iron. For this reason, the hot ironworking masters and workshops have been highly valued throughout the ages. Today, many of these workshops have closed down. Throughout the world, factory-made products are on the verge of replacing handcrafted goods. The number of ironworking enterprises in Turkey is decreasing day by day. Karacasu stands out as an important district that keeps this cultural heritage alive. The district is famous for its masters and businesses that practice traditional hot ironworking. It has even found its place in a slogan in Karacasu. This study evaluates the current state of the traditional hot ironworking art and businesses, and develops some suggestions for the preservation of these businesses. The sample of the study consists of blacksmithing businesses in Karacasu/Aydın. This is a qualitative research study. A semi-structured interview technique was used. Data were obtained through observation, interviews, photographic recording, and a semi-structured questionnaire. According to the study, which covered 8 businesses in Karacasu, masters work alone and are unable to train apprentices. Demand from rural areas is driving the preservation of the profession. Masters avoid taking large orders. Businesses have marketing and promotion problems. It would be appropriate for the local government to establish places dedicated to handicrafts, such as pottery markets and blacksmith markets, along the main road or in the district center. Furthermore, support could be provided to these businesses to help them establish themselves in alternative channels such as e-commerce. Joint apprenticeship training projects could be developed with vocational training centers (MESEM).

Keywords: Iron, Hot Ironworking, Handicrafts, Sustainability, Karacasu

1. GİRİŞ

Kültürel miras, nesilden nesile aktararak günümüze ulaşan ve geleceğe taşınması önem arz eden değerlerimizi ifade eder. Bunları bazen binlerce yıldır inşa edilerek günümüze ulaşan kültür başkenti İstanbul'da, bazen Mimar Sinan'ın ölümsüz eserlerinde, bazen de Anadolu'da küçük bir atölyede mesleğini ve sanatını icra ederek ömrünü tüketmiş bir çömlekçinin eserlerinde ya da bir demirci ustasının çırağına öğrettiği incelikli bir mesleki bilgide görebiliriz (Muş, 2021). Sıcak demircilik de Anadolu'nun önemli bir geleneksel zanaatı olmasının yanında kaybolmaya yüz tutmuş yaşatılması gereken önemli bir kültürel mirasımızdır.

Demir, yaşamın birçok alanında kullanılarak günümüz medeniyetin şekillenmesine öncülük etmiştir. Bazen medeniyetler inşa etmiş bazen medeniyetler yıkmış. Bu özellikler demiri, toplumların tam merkezine koymuş, efsanelerinde yer edinmiştir. Dünya'daki diğer birçok toplumda olduğu gibi Türkler'de de demir birçok kültürel özelliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta sıradan bir meta olmaktan çıkartarak kutsal bir imge olarak kabul edilmiş. Bu nedenle demir ve demircilik mesleği kutsal sayılmış, ustalar bilge kişi kabul edilmiştir (Gül ve Yılmaz, 2019: 176). Orta Asya çöllerinden Anadolu'ya akan Türkler için üç temel öge at, koyun ve demirdir. Demirin kolay bulunması ve sağlamlığı bozkır kültürünün şekillenmesine aracılık etmiştir (Çetin, 2021: 216). Demircilik, Türkler için kutsal bir iş ve uğraşıydı. Türkler demire genel olarak "Kök Temür" yani "gök demir" derlerdi. Demir kutsaldı ve kılıçla da and içilirdi. Türklerin yaptıkları fetihlerde en büyük rollerden birini de demir oynamıştır (Türkmen ve Türker, 2014: 6).

Günümüzde sosyal, kültürel değişimler, ekonomik nedenler, çevresel faktörler, hızlı şehirleşme, el üretimi olan demir ürünlerinin yerine fabrikasyon malzemelerin tercih edilmesi gibi nedenlerle el sanatları ve meslekler değişmiş veya unutulmuş, özellikle sıcak demircilik gibi zor ve meşakkatli mesleklere olan talep giderek azalmıştır (Gül ve Yılmaz, 2019: 179; Özcan, 2021: 331).

2. SICAK DEMİRCİLİK

Demir işleme, atölyelerde "Soğuk Demircilik" ve "Sıcak Demircilik" şeklinde iki türlü yapılmaktadır. Soğuk demirciliğe demir doğrama, pencere, ferforje yapımı gibi işlerde başvurulur. Sıcak demircilik ise keser, balta, kazma, kürek, orak gibi aletlerin yapımında tercih edilmektedir (Işık ve Kaya, 2013). Ülkemizde sıcak demircilik genelde orta yaş ve üzeri ustalar tarafından yapılırken, soğuk demircilik, hem orta yaş ve üzeri ustalar hem de genç ustalar tarafından yapılmaktadır. Özellikle sıcak demircilik oldukça zor, zahmetli ve güç isteyen bir meslektir (Özcan, 2021: 331).

Sıcak demircilik işletmeleri, yüksek ısılarda demirin işlenerek çeşitli ürünlerin üretildiği atölyelerdir. Sıcak demircilikte taş kömürün verdiği ısı ile demir parçaları ustanın elinde dövülür, istenilen form verilir ve bu forma usta tarafından su verilerek işlem tamamlanır. Bu faaliyetlerin tamamına sıcak demircilik adı verilmektedir (Özkaya, 2014: 6-7).

Genellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri olarak faaliyet gösteren bu atölyelerde, eski yöntemlerin yanı sıra modern teknikler de kullanılabilir. Demirci ustalarının mesleklerini icra ettikleri işletmeler halk arasında "demirci dükkânı", "demirhane" ya da "demirci atölyesi" şeklinde isimlendirilmiştir (Davulcu, 2015: 24). Sıcak demircilik işletmeleri, hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlar, hem de yöre ekonomisine destek olur. Ayrıca, bu zanaatın estetik ve fonksiyonel ürünleri hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmektedir (Çetin, 2021:224). Çünkü bu işletmeler, turistik bölgelerde geleneksel el işçiliği ile modern tasarımın buluştuğu yaratıcı mekanlar olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Sıcak demirci ustaları atölyelerinde çalışırken çeşitli araçlardan yararlanmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır (Özcan,2017: 276; Özcan ve Doğan, 2021:876; Özkaya, 2014:4-5):

- **Balyoz:** Demiri dövmede ve şekillendirmede kullanılan çekiçten daha iri ve ağır alettir.
- **Çekiç:** Demiri dövmede ve şekillendirmede kullanılan saplı alettir. Çeşitli türleri ve isimleri vardır.
- **Eğge:** Demir ürünlerdeki pürüzleri düzeltmek için kullanılan sert, ensiz ve tırtıklı araçtır.
- **Haraza:** Üzerinde delme işleminin yapıldığı, yuvarlak ve delikli alettir.
- **Hedirek:** Ocaktaki kömürü karıştırmada ve kullanmada kullanılan alettir.
- **Kalıplar:** Demiri delmede, açılan deliği genişletmede ve bu deliğe en son şeklini vermede kullanılan araçlardır.
- **Kıskaç (Maşa):** Tavlama veya örs üzerinde dövme işlemi yapılırken sıcak parçayı tutmaya yarayan araçtır. Demircilikte iki kıskaç kullanılmaktadır. Birini usta kullanır, diğeri de ocak kiskacıdır.

- **Körük (Nafuh):** Eskiden deriden yapılan, ocağa hava üfleyerek kömürlerin kuvvetli yanmasını sağlayan araçtır. Günümüzde yerini elektrik motoruyla çalışan modelleri almıştır.
- **Makas:** Sıcak demiri kesmede kullanılan alettir.
- **Mengene:** Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı demir ürünü sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan araçtır.
- **Ocak:** Eskiden tuğla ve taşlarla yapılan ocakların günümüzde beton duvarlarla inşa edilir. Ocak, demirlerin tavlanması için kullanılır.
- **Örs:** Üzerinde demirin dövülmesi ve şekillendirilmesi işleminin yapıldığı nesnedir. Baş ve kuyruk kesimi, ürüne kavis vermede kullanılır.
- **Su teknesi:** Kor halinde dövülüp işlenen ve son şeklini alan demirin çelik haline dönüştürüldüğü içi su ile dolu olan kaptır.
- **Şahmerdan:** Basınçlı hava aracılığıyla vurucu ağırlığın mekanik olarak yükselip düşmesi sonucu dövme işlemini yapan makinedir. Üretilen ürüne göre kalıpları değişebilmektedir. Şahmerdan kullanımıyla demirin dövülmesi daha hızlı ve rahat olmaktadır. Zaman ve iş gücü açısından kolaylık sağlamaktadır. Vuruş gücü ve hızı pedalla ayarlanmaktadır.
- **Zımpara ve taşlama aracı:** Bu araçlarla demir ürünlerin pürüzleri giderilir, keskinliği ve parlaklığı sağlanır.

3. KARACASU

Karacasu, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilçesidir. Aydın iline bağlı olup 2024 yılı verilerine göre yaklaşık nüfusu 18 bindir. Karacasu, Dandalaz Vadisi yamaçlarına kurulan Büyük Menderes vadisinin güneydoğudan açılan bir kapısıdır. Aydın il merkezine 90km uzaklıktadır. İlçenin komşuları Kuyucak, Bozdoğan, Denizli iline bağlı Babadağ, Tavas ve Kale ilçeleridir. İlçe Menderes havzasının coğrafi yerleşme ve iklim yapısından farklı olarak, yayla özellikleri gösterir. Bölge antik çağlarda Afrodiasias olarak adlandırılmıştır. İlçenin yani bölgenin Türkler dönemindeki ilk adı ise Yenişehir'dir. Tanzimat'tan sonra Karacasu olarak değiştirilmiştir. Bazı görüşlere göre, Oğuz Han'ın oğullarından biri olan Aymür aşiretine bağlı Karasu boyu, günümüzdeki kentin olduğu yerde Karasu adında bir köy kurmuştur. 1867'de Aydın Vilayeti'ne bağlı bir kaza durumuna getirilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında Aydın iline bağlanmıştır. İlçenin rakımı 600 metre olup en yüksek noktası Karıncalı Dağı'dır. İlçenin yüzölçümü, 782 km²'dir. İlçenin iklimi, Akdeniz İklimi özelliklerini taşımaktadır. Ancak, rakımın kısmen yüksek olması nedeniyle, Aydın İlinin diğer bölgelerine göre kış mevsimi daha soğuk, yaz mevsimi ise daha serin ve kuraktır ("Karacasu," 2024; Karacasu Kaymakamlığı, n.d.; Karacasu Belediyesi, n.d.).

Sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı geçmişten günümüze ulaştıran geleneksel el sanatları ve meslekleri, bir şehrin tarihi ve kimliği için önemli değerleri kapsamaktadır. Bu işleri yapan ustalar şehrin yapısına anlam kazandırmakta ve şehri sosyal, kültürel ve ekonomik açılarından canlı tutmaktadır (Yaman, 2022: 542). Özellikle Karacasu gibi sanayisi olmayan, nüfusu her geçen gün azalan şehirler için bu el sanatlarının varlığı yaşamsal önemdedir.

Karacasu kültürel mirasını oluşturan geleneksel el sanatları açısından oldukça zengindir. İlçede çok sayıda aile aile çömlekçilik ve dericilik, demircilikten geçimini sağlamaktadır. Karacasu Belediyesi tanıtım sayfasında (Karacasu Belediyesi, n.d.) "**Derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe Karacasu**" şeklinde kültürel değerlerini ifade etmektedir. Bu slogan ilçenin ekonomik faaliyetlerini ve yöresel zenginliklerini bize özetler gibidir. Ne var ki bu işletmelerin sürdürülebilirliği günümüzde tartışılır hale gelmiştir. Çünkü bu atölyelerin yeni çırak yetiştirme yetenekleri azalarak devam etmektedir. İlçede bu atölyelerde çalışan 40 yaşın altında usta bulmak mümkün değildir.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Karacasu, sosyo-kültürel açıdan zengin bir mirasa sahip olsa da ekonomik gelişmişlik açısından zayıf kabul edilebilecek yetenekleri olan bir ilçedir. İlçede organize sanayi bölgesi yoktur. Mevcut işletmeler daha çok esnaf işletmesi niteliğindedir. Bu açıdan bakıldığında sıcak demir işletmelerinin varlığı ve sürdürülebilirliği ilçe ekonomisi adına ve sosyo-kültürel açıdan önemli bir konudur.

Sıcak demircilik üretim tekniği demir sanayinde teknolojinin yardımıyla gelişen fabrikasyon seri üretim yetenekleri nedeniyle önemini yitirmeye başlamıştır. İşletmeler küçülmüş ve ustaların sayısı giderek azalmıştır. Kırsal kesimin varlığı bu işletmelerin yaşamasına olanak sağlamıştır (Çetin, 2021: 224). Karacasu'daki sıcak demircilik işletmeleri de bu gelişmelerden olumsuz anlamda etkilenmiştir. Bu çalışmanın konusu Karacasu'daki sıcak demircilik işletmeleri ve ustalarının durumudur.

Bu nedenle araştırmanın amacı, Karacasu’da nesiller boyu yaşatılan somut olmayan kültürel miraslardan biri olan sıcak demircilik mesleğini ve işletmelerinin mevcut durumlarını ve ustaların sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirebilmektir. Bu amaçla araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir:

1- Karacasu’daki sıcak demircilik işletmelerinin ve ustalarının sorunları nelerdir?

2-Karacasu’daki sıcak demircilik kültürel mirasının sürdürülebilirlik durumu nedir?

Araştırmanın evreni Karacasu’nun merkezinde faaliyetlerini yürüten sıcak demircilik işletmeleri ve ustalarından oluşmaktadır. İlçe merkezinde 11 adet sıcak demircilik işletmesi bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılan 8 sıcak demircilik işletmesi ve ustası oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırmadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler gözlem, görüşme, fotoğrafla kayıt altına alma ve yarı yapılandırılmış anket formu ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında ilçe merkezinde sıcak demircilik işletmesi ve ustalarına Ağustos 2024- Ekim 2024 tarihleri arasında ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin içerik analizi ile düzenlenmesi sonucunda bu çalışma oluşturulmuştur.

Anket formu toplam 23 sorudan oluşmaktadır. Toplam 7 soru demografik bilgiler 16 soru ise üretim süreci, hammadde temini, kullandıkları damgalar, üretilen ürünler, mesleğin geleceği, kolay ve zor tarafları ile ilgilidir. Araştırma yöntemi ve soruları Alagöz ve arkadaşları (2018), Parlak (2021), Gül ve Yılmaz (2019) ve Deniz ve Çelik (2020) çalışmalarına dayanılarak oluşturulmuştur.

Bu çalışma, etik ilkeler doğrultusunda yürütülmüştür. Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulu’nun 29/05/2024 tarihinde aldığı 14/01 no’lu karar ile Etik Kurul Uygunluk Onayını almıştır.

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRMELER

Bu bölümde sıcak demircilik ustalarının demografik bilgileri ve işletmeleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

5.1. Karacasu’da Sıcak Demirci Ustaları ve İşyerleri ile İlgili Temel Bulgular

Tablo 1’de Karacasu’da faaliyetlerini sürdüren 8 usta ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tablo 1’e göre ustaların en genci 42 ve en yaşlısı 67 yaşındadır. 5 usta ilkökul, 2 usta ortaokul ve biri de lisans mezunudur. Ustalar sıcak demircilik mesleğini ustalarından öğrenmiştir. Mesleği seçme nedenlerine gelince “heves etme” başta gelmektedir. Arkadaş ortamı, baba tavsiyesi ve ekonomik zorunluluklar da mesleği başlamalarında etkili olmuştur.

Tablo 1. Karacasu’daki Sıcak Demirci Ustalarıyla İlgili Temel Bilgiler

Ustanın Adı Soyadı	Yaşı	Eğitim Durumu	Meslekteki Deneyimi	Mesleği Kimden Öğrendiği	Mesleği Seçme Nedeni
Zafer KARABACAKLI	47	İlkokul	22	Ustasından	Arkadaş ortamı, heves
İbrahim AKARCA	57	Ortaokul	41	Ustasından	Baba tavsiyesi
Cengiz KOCAESKİ	51	İlkokul	35	Ustasından	Heves
Süleyman TOK	67	Lisans	55	Ustasından (Babası)	Zorunluluk
Selahattin KARCI	42	İlkokul	27	Ustasından	Tanıdık vasıtası
Ramazan ANLIR	44	İlkokul	25	Ustasından	Tesadüf, Heves
Ali ORTA	62	Ortaokul	46	Ustasından	Ekonomik
Ali YAYLAPINAR	56	İlkokul	35	Ustasından	...

Geleneksel el sanatları usta-çırak ilişkisiyle yeni kuşaklara aktarılmakta ve günümüze kadar da bu şekilde yaşatılmıştır (Yılmaz Özbilgi ve Özbilgi, 2022:24). Kısaca el sanatlarıyla ilgili geleneksel bilgiler, usta-çırak ilişkisiyle ve uygulamalı eğitim süreçleriyle kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Usta, çırağına zaman içinde mesleğini öğretirken bilgi, görgü ve deneyimlerini de aktarmaktadır (Özdemir, 2019: 493). Karacasu’da sıcak demircilik sanatının yaşatılmasında en önemli unsurlardan biri olan usta-çırak ilişkisinin devrede olmadığı Tablo 2’den anlaşılabilir. Tablo 2’ye göre Karacasu’daki ustalar biri haricinde yalnız çalışmaktadırlar ve yeni çırak yetiştirememektedir. Tablo 2’ye göre 5 işyeri kiralık işyeri konumdadır. 3 ustanın işyeri ise kendilerininidir. İş yeri büyüklüğü 25m²-60m² arasında değişmektedir. Karacasu’daki sıcak demirci ustaları işyeri gelirlerinden memnun olduğu söylenebilir. Buna ek olarak tarımdan (zeytin, tütün) ek gelir elde ederek yaşam kalitelerini artırma çabası içinde oldukları görülmüştür. Bunlara ilaveten çalışmaya dahil olan 2 ustanın ilçe merkezinde hırdavat dükkanları bulunmaktadır.

Çalışmaya dahil olan 8 ustadan 6'sı işyerleri için herhangi bir kurumdan teşvik, hibe veya kredi almadıklarını beyan etmiştir. 2 usta ise destek aldıklarını belirtmiştir. Bu 2 ustadan biri olan Ramazan Anılır Usta işyerini açarken Karacasu Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı'ndan destek aldığını açıklamıştır. Selahattin KARCI Usta da işlerini geliştirmek için bir seferliğine KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)'den hibe desteği aldığını açıklamıştır.

Tablo 2. Sıcak Demir Ustalarının İşyeri ve Geçimleri ile İlgili Bilgiler

Ustanın Adı Soyadı	İşyeri Sahiplik Durumu	İşyerindeki çalışan sayısı	Ailenin Geçim Kaynağı	İşyeri Alanı	Gelir Düzeyi
Zafer KARABACAKLI	Kendisinin	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik, Tarım	40 m2	Orta
İbrahim AKARCA	Kiralık	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik, Tarım	50 m2	Orta
Cengiz KOCAESKİ	Kiralık	İşyeri kapalı	Sıcak Demircilik	35 m2	Yüksek
Süleyman TOK	Kiralık	2	Esnaflık	25 m2	Yüksek
Selahattin KARCI	Kiralık	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik, Tarım	50 m2	Orta
Ramazan ANILIR	Kiralık	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik, Tarım	45 m2	Az
Ali ORTA	Kendisinin	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik	60 m2	Orta
Ali YAYLAPINAR	Kendisinin	Yalnız çalışıyor	Sıcak Demircilik, Tarım	50 m2	---

5.2. Karacasu'da Sıcak Demirci Ustalarının Meslekleriyle İlgili Görüşleri

Karacasu'da sıcak demirci ustalarının üretim sürecinde kullandığı aletlerin Anadolu'daki diğer ustalarinkinden pek bir farkı bulunmamaktadır. Bu aletler genel olarak sırasıyla, örs, çekiç, balyoz, kısa makas, kaynak makinesi, körük, zımpara, şahmerdan, el canavarı, matkap ve elektrot makinası şeklindedir. El körüğü ise eskisine göre çok fazla kullanılmamaktadır. Ustalar mümkün olduğunca bu meslekte makineleşmenin şart olduğunu belirtmişlerdir. Fakat demir dövme tekniği nedeniyle üretim süreçlerinin çok kolay değişmediğini de eklemişlerdir.

Ustalar hammadde olarak Nazili, Aydın ve çevre illerden temin ettikleri hurda demiri kullandıklarını belirtmişlerdir. Hurda demir olarak genellikle ağır vasıta yaprak yaylarını tercih etmektedirler. İlçeye ziyaret eden demir tüccarları da ustaların hurda demir talebini ayrıca karşılamaktadır.

Sıcak demirci ustalarının ürettiği ürünler ihtiyaca göre değişmekle birlikte genellikle aynıdır. Bu ürünler bıçak, satır, balta, kök baltası, çapa ve çeşitleri, orak, tara, kazma, tırpan, tırmık, odun çivisi, saç ayağı, maşa, keski, çekiç, bıçak, keser ve her türlü keskin alet gibi el aletleridir.

Resim 1: Demirci Atölyelerinde Üretilen Çeşitli Tarım Aletleri (Yazar Arşivi)

Anadolu'da sıcak demirci ustaları ürettikleri alet ve gereçlere kendi damgalarını vurmaktadırlar. Bu damgalar, ürünün hangi usta tarafından yapıldığını ve marka gibi işlev gören işaretlerdir. Aynı zamanda bu damgalar bir çeşit kalite göstergesidir (Gül ve Yılmaz, 2019: 182). Karacasu'daki ustalar da çeşitli damgalar kullanmaktadır. Ustalar, Anadolu'daki diğer meslektaşları gibi ürettikleri aletlerin üstüne diğer ustaların ürünlerinden ayırt etmesini kolaylaştırmak için genellikle soyadlarını damga niyetine kullanmayı tercih etmişlerdir. Bazıları ad ve soyadlarını temsilen kısaltma kullanmaktadır. Örneğin Ali AKARCA Usta aletlerin üstüne soyadını damgalarken, Süleyman TOK Usta ise "S.TOK" damgasını kullanmaktadır. Usta Ali ORTA adını bir sembole birlikte damgalarken, Zafer KARABACAKLI Usta ise damga olarak ad ve

soyadını birlikte kullanmayı tercih etmiştir. Cengiz KOCAESKİ Usta diğerlerinden farklı olarak ad ve soyadını kullanmak yerine “ALTINÖRS” damgasını ürünlerine basmaktadır.

Resim 2. Usta Ali ORTA'nın kullandığı damga (Yazar Arşivi)

Resim 3. Usta Ali AKARCA'nın kullandığı damga (Yazar Arşivi)

Karacasu'nun 32'si kırsalda olmak üzere toplam 38 mahallesi mevcuttur. İlçede zeytin, incir, ceviz ve kestane tarımı yaygındır. Tütün tarımı ve bahçe işleri de önemli gelir kapısıdır. Bu durumdan dolayı aletleri her kesimden müşteri olsa da çoğunlukla kırsal kesimden talep gelmektedir. Ustaların beyanlarına göre talebin canlı olduğu söylenebilir çünkü köylüler ve çiftçiler bu aletleri tarım işlerinde hala yoğun olarak kullanmaktadır. Ustalar kırsal kesimin talebinin mesleğin yaşatılmasında önemli bir rolü olduğunu belirtmişlerdir.

Bunların dışında toptancılar ve hırdavatçılar da ustaların ürünlerini talep etmektedirler. Çevre illerden de bazen sipariş almaktadırlar. Zafer KARABACAKLI Usta yurtdışına özellikle yıllar önce Rusya ve Almanya'ya satış yaptığını fakat devamının gelmediğini söylemiştir. Ali ORTA Usta ise yaklaşık 10 yıl önce Almanya'dan sipariş aldığını ve müşterilerinin çok memnun kaldıklarını açıklamıştır.

Resim 4. Sıcak Demir Ustası Zafer KARABACAKLI (Yazar Arşivi)

Ustaların çoğunluğu üretim ve satış faaliyetlerinin normal düzeyde olduğunu fakat geleceği görmekte zorlandıklarını belirtmişlerdir. Çünkü bu meslekte makineleşme ve çırak bulma sorunu büyüktür. Çalışmaya katılan 8 ustadan 6'sı hiç çırak yetiştirmemiş. Kalan 2 ustadan biri olan 41 yıllık usta İbrahim AKARCA'nın çırağı sıcak demircilik yerine soğuk demirciliği seçmiş. 40 yıllık Ali ORTA Usta ise en son 20 yıl önce birkaç çırak yetiştirmiş. Yetiştirdikleri ise başka mesleklere yönelmişler.

Resim 5. Sıcak Demir Ustası Ali ORTA (Yazar Arşivi)

Tablo 3. Karacasu'daki Ustalara Göre Sıcak Demirciliğin Zor ve Kolay Yönleri

Ustanın Adı Soyadı	Yaşı	Açıklama
Zafer KARABACAKLI	47	---
İbrahim AKARCA	57	"Çırak veya işçi bulunamıyor. Yalnız yapılan bir iş. Kolay tarafı yoktur. Parası çoktur."
Cengiz KOCAESKİ	51	"Her mesleğin zorlukları vardır. İş bildikten sonra kolay."
Süleyman TOK	67	"Sıcakta çalışmak işin en zorlu kısmı. Kolay tarafı hiç yok"
Selahattin KARCI	42	"Maliyetler. İş ağır. Vücudu çok zorlayan bir meslek. Mesleğin kolay tarafı yoktur."
Ramazan ANILIR	44	"Sıcak ve toz işin zorluk yönüdür. Hiç kolay yönü bulunmamaktadır. Lakin şahmerdan işimizi kolaylaştırdı."
Ali ORTA	62	"Yardımcı elemanın olmaması"
Ali YAYLAPINAR	56	"Yazın çalışmak zor. Kışın ise daha rahat"

Tablo 3'e göre ustalar her mesleğin zor ve kolay yönlerinin olduğunu fakat sıcak demircilik mesleğinin vücudu yoran ve ağır bir iş olduğunu söylemişlerdir. Çünkü ustaların hepsi yalnız çalışmaktadır ve eleman bulamamaktadır. Atölyelerindeki çalışma ortamı sıcak ve tozlu olup işlerini zorlaştırmaktadır. İşyerlerinin

en azından bir tarafı dışarıya açıktır. Bu nedenle çalışırken özellikle yaz aylarında sıcakta zorlanmakta, kış mevsiminde ise daha rahat etmektedirler.

Ustalara göre Karacasu’da sıcak demirciliğin yaşatılması için Karacasu MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) ile ortak işbirliği yapılmalı ve stajyer öğrencilere maddi destek sağlanmalıdır (Tablo 4). Böylece mesleğe olan ilgi artabilir. Ustalar, üretim süreçlerinde makineleşmenin öneminden bahsetmişlerdir. Çünkü bu yeni durum gençlerin mesleğe yönelmesine olanak sağlayabilir.

Tablo 4. Karacasu’da Sıcak Demirciliğin Yaşatılması Konusunda Ustaların Önerileri

Ustanın Adı Soyadı	Yaşı	Açıklama
Zafer KARABACAKLI	47	“MESEM’den stajyer öğrenci desteği alınmalı.”
İbrahim AKARCA	57	“MESEM’le işbirliği yapılabilir. Belediye, Kaymakamlık ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi kurumlar yeni stratejiler geliştirmeli.”
Cengiz KOCAESKİ	51	“Çırak olmak isteyen gençlere maddi destek olunmalı.”
Süleyman TOK	67	---
Selahattin KARCI	42	“Üretim süreçlerinde makineleşme artmalı.”
Ramazan ANILIR	44	“Üretim süreçlerinde makineleşme artmalı.”
Ali ORTA	62	“Karacasu MESEM’de kapalı olan metal bölümü açılmalı. Mesleğin okulla bağlantısı kurulmalı.”
Ali YAYLAPINAR	56	---

Sıcak Demirci Ustası Zafer KARABACAKLI ya göre 12 yıllık zorunlu eğitim eleman yetişmesine engel olmaktadır. Ayrıca şimdiki gençlerin serbest yetişmesi nedeniyle zora gelemediklerini de ekledi. Ona göre yeni nesil okumakla meslek arasında sıkışıyor. Atölyede süreklilik sağlanamıyor. KARABACAKLI “Çalışacak insan yok. Ustaların çoğunluğu kırsal kesimden. Köyden gelirleri var ve geçimlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca teknoloji işimizi zorlaştırıyor. Büyük fabrikalar işimizi elimizden alıyor. Derneğimiz yok” dedi. Zafer Usta işini sevdiğini, iyi para kazandığını ve gençlere tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.

Resim 6. Sıcak Demir Ustası Ali AKARCA (Yazar Arşivi)

Usta İbrahim AKARCA kendisiyle yapılan görüşmede “Mesleğimiz bitiyor. Gençler mesleğe tenezzül etmiyor” şeklinde serzenişte bulundu. AKARCA Usta’da diğer ustalar gibi fabrikasyonun işlerini zorlaştırdığını ve aletleri kendilerine göre daha ucuza mal ettiklerini söyledi. Ama AKARCA’ya göre fabrika malları kaliteli değil. Çünkü O’na göre işçilik hala önemini koruyor.

Resim 7. Sıcak Demir Ustası Ali YAYLAPINAR (Yazar Arşivi)

35 yıllık sıcak demir ustası Cengiz KOCAESKİ, KARABACAKLI Usta gibi 12 yıllık zorunlu eğitimin çırak yetişmesine engel olduğunu savunmaktadır. Çünkü gençler 15-16 yaşlara geldiğinde ustasından çekinmiyor. Ustaya göre çekirdekten yetişme olmayınca bu tür usta-çırak ilişkisinin yoğun olduğu mesleklerde devamlılık sağlanamamaktadır. Usta KOCAESKİ “10 sene öncesine kadar yanımda 12 adam çalıştırıyordum. En az 10 bin satır yapıp ramazanda satıyordum. Karacasu’dan Van’a kadar dolaşa dolaşa mal satıyordum. Ama şimdi mesleğimi devam ettirebilmek için merdiven, bahçe kapısı, korkuluk ve çatı işlerine baktığım da oluyor.” diyerek sıcak demircilik sanatının Karacasu’daki durumunu özetlemiş gibi oldu.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Karacasu’da yok olmaya yüz tutmuş dericilik, yorgancılık, çömlekçilik ve semercilik gibi birçok meslek var. Sıcak demircilik sanatı da bu mesleklerden biri. İlçe merkezinde 11 tane sıcak demir işletmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu atölyelerde ustalar yalnız çalışmakta ve çırak yetiştirememektedir. En genci 42 yaşındadır. Birçoğunun kazancı iyi olmasına karşın atölyede elemanları olmadığı için isteseler de ek sipariş alamamaktadır.

Ustalara göre sıcak demircilik sanatı ağır ve zor bir meslek olmasına karşın kazançları makul düzeydedir. Gençler bu meslek için teşvik edilmelidir. Yoksa sıcak demircilik 10 yıllar içinde yok olup gidecektir.

Karacasu’da kırsal kesimin varlığı ve ilçedeki birçok kişinin bağ ve bahçesinin olması sıcak demirciliğin yaşatılmasına önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü bu kişiler zirai alet teminini bu atölyelerden sağlamaktadır. Ürünlere Aydın, Muğla ve Denizli gibi yerlerden ekstra talep gelmektedir. Fakat ustaların yalnız çalışmaları sipariş almalarını zorlaştırmaktadır.

Fabrikasyon üretim birim başına maliyeti düşürdüğü için ustaların ürünlerine olan talep azalma eğilimindedir. Bazı ustalar atölye dışında hırdavat dükkanları açmışlardır. Köyleriyle bağlarını koparmadıkları için tarımdan da ek gelir elde etmektedirler.

MESEM’le yapılacak iş birliği yeni çırakların yetişmesine zemin hazırlayabilir. KOSGEB’in devreye girmesi bu atölyelerin yaşamasına olanak sağlayabilir. Sıcak demir işletmelerinin pazarlama ve tanıtım sorunları mevcuttur. Yerel yönetimin anayol üzerinde veya ilçe merkezinde el sanatlarına has çömlekçiler çarşısı, demirciler çarşısı gibi yerleri açması yerinde olacaktır. Bu şekilde ilçede var olan çömlek atölyeleri gibi sıcak demir atölyeleri de eko-turizmin gelişmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu işletmelere e-ticaret gibi alternatif kanallarda yerlerini alabilmeleri için destekler sağlanabilir.

KAYNAKÇA

- Alagöz, G., Çalık, İ. & Güneş, E. (2018). Kültürel miras turizmi açısından Erzincan bakır işleme sanatının mevcut durumu ve sürdürülebilirliği. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 55, 174–191.
- Çetin, M. (2021). Türklere demir, demirci ve Anadolu’da sıcak demirciliğin problemleri. *Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(31), 214–225. <http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.54875>
- Davulcu, M. (2015). Antalya’da demircilik ve bıçakçılık mesleklerine dair tespit ve değerlendirmeler. *Kalemşi*, 3(6), 17–57.
- Deniz, T. & Çelik, Ö. (2020). Somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları: Safranbolu el sanatları ustaları üzerine bir inceleme. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 25(43), 123–138. <https://doi.org/10.17295/ataunidcd.699175>
- Gül, S. & Yılmaz, A. (2019). Demire kazınan kültür: Samsun yöresi demirci damgaları. *Millî Folklor Dergisi*, 124(Güz), 175–188.
- Işık, N. & Kaya, Y. (2013). Diyarbakır mimarisinde demircilik sanatının yeri. K. Haspolat ve F. E. Daşdağ (Eds), *Diyarbakır Geleneksel El Sanatları Kitabı (2)* içinde (s.85–109). Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayın No: 5
- Karacasu. (2024, 18 Aralık). In Wikipedia. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Karacasu>
- Karacasu Belediyesi. (n.d.). *Karacasu*. <https://aydinkaracasu.bel.tr/tr/karacasu-pv9>
- Karacasu Kaymakamlığı. (n.d.). *Tarihçe*. <http://www.karacasu.gov.tr/tarihce>
- Muş, M. (2021). Takdim. A. Soysaldı ve G. Çatalkaya Gök (Eds), *Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi 1.Cilt* içinde (s. I.). T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Özcan, Ü. B. (2017). Anadolu’da Türk demircilik sanatı ve Bitlis’in demirciliği. *BEÜ SBE Dergisi*, 6(2), 263–292.
- Özcan, Ü. B. (2021). Demircilik. A. Soysaldı ve G. Çatalkaya Gök (Eds), *Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi 1. Cilt* içinde (s. 321–333). T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Yayınları.
- Özcan, Ü. B. & Doğan, O. (2021). Türklere demircilik kültürü ve Elazığ’da sıcak demircilik. *Tarih ve Gelecek Dergisi*, 7(2), 867–903. <https://doi.org/10.21551/jhf.943518>
- Özdemir, M. (2019). Geleneksel meslekler ve bir ustanın hikâyesi: Giresun’da demircilik. *KSBD*, 11(21), 499–516.
- Özkaya, A. (2014). Antakya’da sıcak demircilik. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(2), 1–14.
- Parlak, Y. (2021). Düzce’de bıçakçılık sanatı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları. *idil*, 77, 142–163. <https://doi.org/10.7816/idil-10-77-11>
- Türkmen, F. & Türker, F. (2014). Geleneklerde ve inançlarda demir. *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 1(14), 1–8.
- Yaman, F. S. (2022). Kültürel belleğin aktarımında zanaatkârlar: Safranbolu örneği. *İctimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 538–554. <https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1090353>
- Yılmaz Özbilgi, T. & Özbilgi, M. Z. (2022). *Karacasu ekoturizm hedef pazar analizi*. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Manya Medya.